

Diversidade de aranhas (Arachnida: Araneae) de estratos arbustivos em uma área do Cerrado sob o efeito do fogo

Edwin Bedoya-Roque^{1,2}

¹-Laboratório de Ecologia Comportamental de Aracnídeos, Programa de Pós-graduação em Recursos Naturais do Cerrado, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, Brasil. *E-mail: roquemeedj@gmail.com

²-Programa de Pós-graduação em Recursos Naturais do Cerrado-RENAC, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, Brasil.

Resumo: As queimadas naturais desempenham muitos papéis ecológicos importantes nos ecossistemas e que não pode ser substituído por nenhum outro evento natural. No presente estudo, foi avaliada a composição da comunidade de aranhas de estratos arbustivos em uma área do cerrado sob o efeito do fogo. Foram adotadas áreas sob duas diferentes regimes de queimadas: área protegida do fogo e área sob regime de queimadas controladas experimentalmente. Foram coletados 104 indivíduos, classificados em 59 adultos e 43 juvenis, distribuídos em 14 famílias, 29 gêneros e 45 espécies. As espécies mais abundantes foram *Chira* sp. (Salticidae), *Elaver* sp. (Clubionidae) e *Misumena* sp.1 (Thomisidae). Embora a composição das espécies fosse diferente entre as duas áreas, não houve diferenças significativas entre a riqueza de espécies nas áreas amostradas, no entanto, a composição se diferenciou pela perturbação do fogo. As espécies de aranhas foram classificadas em três guildas tróficas, as aranhas Caçadoras de espreita foram as mais abundantes, e não houve diferenças entre as guildas de aranhas nas duas áreas avaliadas. Como a composição das aranhas responderam à perturbação pelo efeito do fogo, pode-se dizer que elas são um bom modelo para o estudo desse importante fator.

Palavras-chave: Composição, Ecologia, Estratificação, Distribuição, Microhábitat.

Abstract: Natural fires have several important ecological roles in ecosystems that cannot be replaced by any other natural event. In the present study, the composition of the spider community of shrub stratum in a Cerrado area under the effect of fire was evaluated. Areas under two different burning regimes were adopted: fire protected area and area under experimentally controlled burning regime. A total of 104 individuals were collected, classified as 59 adults and 43 juveniles, distributed in 14 families, 29 genera and 45 species. The most abundant species were *Chira* sp. (Salticidae), *Elaver* sp. (Clubionidae) and *Misumena* sp.1 (Thomisidae). Although the species composition was different between the two areas, there were no significant differences between species richness in the sampled areas, however, the composition was differentiated by fire disturbance. The spider species were classified into three trophic guilds, the Lurking Hunter spiders were the most abundant, and there were no differences between the spider guilds in the two areas evaluated. As the composition of spiders responded to disturbance by the effect of fire, it can be said that they are a good model for the study of this important factor.

Keywords: Composition, Ecology, Stratification, Distribution, Microhabitat.

Introdução

O fogo é um fator ecológico natural em muitas florestas, bosques, matagais e sistemas de pastagens em todo o mundo e que tem um papel importante na manutenção da biodiversidade e dos processos ecológicos em ecossistemas propensos a incêndios (He et al. 2019, Pausas & Parr 2018, Rundel et al. 2018, Rundel et al. 2016). As queimadas naturais desempenham muitos papéis ecológicos importantes (reduz drasticamente a biomassa vegetal, favorece a recuperação e dominância de espécies herbáceas sobre a vegetação lenhosa, o que pode aumentar a produtividade primária, altera diversas características do solo, como cobertura de serapilheira e morfologia superficial, além de processos hidrológicos) nos ecossistemas e que não podem ser duplicados por nenhum outro evento natural, afetando processos-chave no ambiente, regulando a ocorrência de espécies e sua organização no espaço e no tempo (He et al. 2019, Martínez et al. 2022). A heterogeneidade ambiental e a disponibilidade de recursos estão entre os fatores mais importantes que determinam os níveis de riqueza de espécies, mas em muitos ecossistemas, estes são controlados pela incidência do fogo (He et al. 2019, Stein & Kreft 2014).

No entanto, como consequência das mudanças significativas no crescimento da população humana, fatores socioeconômicos e uso da terra, os incêndios não-naturais tornaram-se mais frequentes e graves, afetando a sustentabilidade de muitos ecossistemas (He et al. 2019, Martínez et al. 2022, Pausas & Parr 2018). Da mesma forma, como resultado do aumento das temperaturas globais, as projeções preveem aumento na incidência e frequência das queimadas não-naturais (Di Virgilio et al. 2019, Martínez et al. 2022, Schoennagel et al. 2017). Portanto, entender como o fogo afeta os componentes do ecossistema é essencial para delinear estratégias de conservação da biodiversidade e o manejo adequado dos recursos naturais em regiões mais afetadas pelas queimadas (Martínez et al. 2022).

Os aracnídeos geralmente respondem notavelmente ao fogo, mudanças na cobertura vegetal e características da serapilheira, como profundidade e complexidade, têm uma influência significativa na recuperação de assembleias de aracnídeos após o fogo (Cardoso et al. 2011, He et al. 2019, Martínez et al. 2022). Os efeitos diretos estão relacionados à sua capacidade de sobreviver à perturbação do fogo, comportamento de fuga, tocas como abrigo etc. (Martínez et al. 2022, van Mantgem et al. 2015). Os aracnídeos estão entre os animais mais comuns em ambientes terrestres, desempenhando o papel de predadores-chave e estruturando as comunidades de presas por efeitos top-down e funcionalidade do ecossistema (Bucher et al. 2015, Foelix 2011, Wise 1995).

Dadas as suas respostas marcadas às alterações ambientais, os aracnídeos apresentam uma relação muito próxima com as características da vegetação e a estrutura do habitat (Aisen et al. 2017, Martínez et al. 2022). Além disso, são úteis para analisar os efeitos da perturbação nas assembleias de animais, uma vez que nem todas as espécies de aranhas exploram os recursos de forma semelhante e podem ser agrupadas em guildas discretas (Martínez et al. 2022, Prieto-Benítez & Méndez 2011). Considerar guildas de aranhas é útil para estudar a diversidade funcional da comunidade de aracnídeos e ajudar a entender como os distúrbios afetam os processos do ecossistema (He et al. 2019, Martínez et al. 2022).

O Cerrado é o domínio mais diversos do mundo e, com exceção de algumas regiões de floresta tropical, possui a flora vegetal vascular mais rica do planeta (Colli et al. 2020, Eiten 1994). O Cerrado exhibe padrões biográficos intrincados, moldados por configurações locais e restrições regionais, como proximidade ou isolamento de domínios vizinhos e áreas com relevo contíguo (Werneck 2011). Atualmente, o bioma está ameaçado pelo aumento

da pressão antrópica, que tem causado a conversão acelerada de ecossistemas naturais, e tem resultado em diversos impactos ambientais, incluindo a perda e fragmentação de habitats naturais, aumentando o risco de extinção de espécies e afetando a ciclo hidrológico, processos biogeoquímicos e funcionamento do ecossistema (Alencar et al. 2020, Arruda 2021, Strassburg et al. 2017).

O manejo integrado do fogo pode ser entendido como a integração entre prevenção, preparação, supressão e uso do fogo com as necessidades econômicas e culturais e a ecologia do fogo (Falleiro et al. 2021, Myers et al. 2000). No Brasil, a implementação dessas políticas demonstrou o papel fundamental do fogo no manejo e conservação das savanas (Falleiro et al. 2016). Nesse sentido, o Plano Integral de Manejo do Fogo-MIF contribuiu para solucionar esse problema, ajudando a proteger o meio ambiente, preservar a cultura indígena, gerar renda alternativa, segurança alimentar, conservação da biodiversidade e redução das emissões de gases de efeito estufa (Falleiro et al. 2021, Falleiro et al. 2016, Miranda et al. 2010).

Considerando as consequências da alta frequência das queimadas para a diversidade de artrópodes, este projeto se propôs a investigar, de forma inédita, como o fogo afetará a composição de aranhas em uma área de cerrado, sob efeito de regime controlado de queimadas. De modo específico, o estudo investigou: a) se a diversidade de aranhas difere significativamente entre áreas preservadas e áreas sob regime de queimadas experimentais; b) se a abundância desses aracnídeos se diferencia significativamente entre as áreas; c) avaliar se os grupos funcionais se diferem entre as áreas.

Material e Métodos

Área de estudo

O estudo foi executado na Floresta Nacional (Flona) de Silvânia localizada entre 16°38'24.2"S; 48°38'58.4"W, [900 m] no município de Silvânia, estado de Goiás, Brasil (Figura 1). De acordo com o Relatório Parametrizado-Unidade de Conservação do Ministério do Meio Ambiente, trata-se de uma área protegida, gerida pelo Instituto Chico Mendes Conservação da Biodiversidade-ICMBio, caracterizada por apresentar um clima de região tropical (Classificação Köppen AW), com duas estações bem definidas (chuvosa de outubro a março) e (seca de abril a setembro). Composto por diversas fitofisionomias ou campo cerrado, ou cerrado *stricto sensu*, ou campo sujo, mata seca e mata de galeria.

Figura 1 – Localização da Floresta Nacional de Silvânia, município de Silvânia, Goiás, Brasil.

Fase de campo

Foram adotadas áreas sob duas diferentes regimes de queimadas: área controle= área protegida do fogo; e o tratamento= área sob regime de queimadas controladas experimentalmente (Figura 2). Para cada tratamento foram adaptados diferentes métodos para coletar aranhas (Busca ativa e Guarda-chuva chinês) conforme descrito abaixo: Para a coleta de aranhas foram aplicadas buscas ativas durante o período diurno (7:00-10:00 hrs. e 15:00-16:00 hrs.). Além disso, foram realizadas expedições dentro de cada área (30 m da borda) e delimitados quatro transectos de 100 x 2 m, separados entre si por uma distância de 30 m, para garantir a independência (Coddington et al. 1991).

Para amostragem das aranhas na vegetação a cada 20 m foram feitas 5 sacudidas (10 seg. aprox.) da vegetação (guarda-chuva chinês), para que os indivíduos caiam em um tecido branco de 1 m², resultando em 100 amostras por área (200 amostras no total) (Coddington & Levi 1991, Ávalos et al. 2007, Ávalos et al. 2009, Nadal et al. 2018, Martínez et al. 2022). Como método complementar, foram feitas anotações do microhabitat ocupado pelos aracnídeos coletados na vegetação (por exemplo, folhas, flores, casca de árvore etc.). Após a amostragem, os aracnídeos foram acondicionados em recipientes plásticos contendo álcool 70% para posterior identificação.

Figura 2 – Áreas de estudo, Floresta Nacional de Silvânia, Goiás, Brasil. Cerrado *Strictu sensu*: **A**, Area queimada. **B**, Area controle.

Fase de laboratório

As aranhas coletadas em cada uma das áreas de estudo, foram separados e organizados, usando chaves taxonômicas especializadas para identificação (Dippenaar-Schoeman & Jocqué 2007, Platnick 2020), uma vez separados foram devidamente preservados, rotulados, e depositados na coleção de aracnologia do Laboratório de Ecologia Comportamental de Aracnídeos da Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, Brasil. Por fim, as aranhas foram agrupadas em guildas seguindo Cardoso et al. (2011): Caçadora de espreita (CE), Especialista (E) e Tecedeira (T).

Análises de dados

Para caracterizar a fauna de aranhas nas diferentes áreas, as informações foram inicialmente organizadas através das matrizes de dados, estimando-se a riqueza total de espécies (S) e o número total de indivíduos por área. A cobertura amostral foi calculada como medida complementar de completude amostral, os intervalos de confiança de 95% foram obtidos pelo método Bootstrap (200 repetições), utilizando o pacote "iNEXT-4steps" uma versão estendida e atualizada do pacote "iNEXT" (Chao et al. 2014, Chao et al. 2020, Chiou et al. 2009, Hsieh et al. 2016). Por fim, para comparar a diversidade entre os ambientes, foi realizado um perfil de diversidade contínua ($q = 0$, $q = 1$, $q = 2$) com os respectivos intervalos de confiança de 95%, utilizando o pacote "iNEXT-4steps" (Chao et al. 2020). A riqueza de espécies e abundância de guildas entre cada uma das áreas foram comparadas utilizando o teste t (Zar 2010), todas as análises foram feitas com a linguagem R v.4.2.2 (RCoreTeam 2022).

Para determinar a similaridade entre áreas comparadas foi feita uma análise no métrico multidimensional (nMDS) baseadas na abundância das espécies de aranhas, usando uma matriz de similitude de Bray & Curtis (1957). Para avaliar o grau de contribuição de cada espécie nas áreas de amostragem, foi feito uma análise de similitude porcentual (SIMPER), todas as análises foram realizadas com o software PRIMER-Ev6 (Clarke & Gorley 2006). Também avaliamos a similaridade composicional usando a medida de sobreposição C_{qN} (Chao et al. 2008). Esta medida quantifica a porcentagem média de espécies sobrepostas entre as assembleias N e inclui medidas de similaridade bem conhecidas, tais como o índice Sorensen ($q = 0$), o índice de similaridade Horn ($q = 1$) e o índice Morisita-Horn ($q = 2$), normalizado para o intervalo de 0 e 1 (Chao et al. 2008, Jost et al. 2010, Gotelli & Chao 2013, Tovar-Márquez et al. 2021), utilizando o pacote “SpadeR” (Chao et al. 2016), as análises foram feitas com a linguagem R v.4.2.2 (RCoreTeam 2022).

Resultados

Foram coletados 104 indivíduos, sendo 59 adultos e 43 juvenis, distribuídos em 14 famílias, 29 gêneros e 45 espécies, a área queimada tinha o menor número de domicílios registrados (Tabela 1). As espécies mais abundantes foram *Chira* sp. ($n=15$) que corresponde a 14,4%, seguido de *Elaver* sp. ($n=14$) correspondendo a 13,4%, *Misumena* sp.1 ($n=10$) correspondendo a 9,6%, as demais espécies foram representadas por sete ou menos indivíduos. Em geral, a família Salticidae foi a mais rica em espécies ($S = 16$) e registrou a maior abundância relativa ($n = 38,4\%$), seguida por Theridiidae ($S = 8$; $n = 10,7\%$) e Thomisidae ($S = 6$; $n = 16,3\%$), entretanto, a família Clubionidae registrou a menor riqueza em espécies ($S = 1$), mas foi a segunda mais abundante ($n = 15,3\%$). A maioria das famílias foi encontrada nas duas áreas avaliadas, exceto Pisauridae que foi registrada apenas na área Queimada, e Araneidae, Corinnidae, Mimetidae, Oonopidae, Theridiidae e Theridiosomatidae na área Controle. Além disso, em ambas as áreas havia uma alta heterogeneidade nas probabilidades de descoberta de espécies exclusivas. Não houve diferença na riqueza de espécies entre as áreas controle e queimada ($t = 2,28$; $p = 0,062$).

Tabela 1 – Abundância de aranhas por família em cada área, Floresta Nacional de Silvânia, Silvânia, Goiás, Brasil.

Família	Controle	Queimada	Total geral
Anyphaenidae	2	0	2
Araneidae	1	0	1
Clubionidae	12	4	16
Corinnidae	1	0	1
Gnaphosidae	2	1	3
Mimetidae	1	0	1
Oonopidae	1	0	1
Oxyopidae	7	1	8
Pisauridae	0	1	1
Salticidae	28	12	40
Selenopidae	1	0	1
Theridiidae	9	2	11
Theridiosomatidae	1	0	1
Thomisidae	2	15	17
Total geral	68	36	104

As espécies de aranhas foram classificadas em três guildas tróficas, sendo as aranhas Caçadoras de espreita mais abundantes, tanto na área Controle (n = 53,8%) como na área Queimada (n = 33,6%), seguidas pelas aranhas Tecedeiras, sendo mais abundantes na área Controle (n = 8,6%) do que na área Queimada (n = 2,8%), vale notar que as aranhas Especialistas foram encontradas apenas na área Controle (0,96%). Não houve diferença entre as guildas de aranhas nas duas áreas avaliadas (t = 2,77; p = 0,067).

Os dados do perfil de diversidade e completude são apresentados na Tabela 2, o perfil de completude indicou que para a área Controle e Queimada cobre no máximo 42% e 68% do total de espécies no conjunto; as espécies detectadas cobrem aproximadamente 65% e 76% dos indivíduos, e 96% e 92% dos indivíduos estão centrados nas espécies muito abundantes. Em outras palavras, as proporções de espécies não detectadas cobrem cerca de 35% dos indivíduos do conjunto (Figura 3A).

Tabela 2 – Valores numéricos para os três casos especiais de $q = 0, 1$ e 2 , para a abundância baseada nos dados de aranha coletados da Floresta Nacional de Silvânia, Goiás, Brasil.

Perfis de completude	$q = 0$	$q = 1$	$q = 2$	
Assembleia				
Controle	0,42	0,65	0,96	
Queimada	0,68	0,76	0,92	
Análise assintótica				
Assembleia	$q = 0$	$q = 1$	$q = 2$	
Controle				
Assintótico	81,29	38,85	15,50	
Empírico	34,00	21,36	12,77	
Não detectado	47,30	7,50	2,70	
Queimada				
Assintótico	24,88	18,01	10,68	
Empírico	17,00	12,25	8,42	
Não detectado	7,90	5,70	2,30	
Análise de rarefação e extrapolação não-assintótica de cobertura				
$C_{max} = 78,9\%$	$q = 0$	$q = 1$	$q = 2$	
Controle	52,8	28,6	14,0	
Queimada	18,0	12,8	8,6	
Equabilidade entre as espécies abundantes		Pielou J'	$q = 1$	$q = 2$
Controle		0,85	0,53	0,25
Queimada		0,88	0,69	0,45

As curvas de rarefação da amostragem baseada no tamanho e extrapolação para a diversidade de ordens $q = 1$ e 2 estabilizam (Figura 3A), implicando que nossas estimativas de diversidade assintótica para estas duas medidas nos permitem inferir com sucesso a verdadeira diversidade. Entretanto, nenhuma das curvas de riqueza $q = 0$ mantém um nível fixo, sugerindo riqueza de espécies mínima dentro de cada área avaliada que pode ser atribuído ao esforço de amostragem realizado, coletando apenas as espécies mais abundantes (Figura 3B).

A riqueza de espécies não detectadas dentro das áreas Controle e Queimada foi de pelo menos 47,3% (>22,3%) e 7,9% (>20,7%), respectivamente. A diversidade não detectada de Shannon na área Controle e na área Queimada é de 7,50 e 5,70,

respectivamente. Entretanto, estes valores assintóticos representam estimativas precisas da verdadeira diversidade e a diferença em relação às espécies observadas ($38,8-18,1 = 20,7$) indica um grupo exclusivo de espécies em cada área, porém a diferença não é significativa porque os intervalos de confiança de 95% não se sobrepõem (Figura 3B).

A análise acima implica que para as diversidades de ordem $q = 1$ e 2 , a diversidade de toda a área Controle é maior do que a área Queimada (Tabela 2). A riqueza revela que esta conclusão é válida não só para comparar os dois conjuntos, mas também para qualquer cobertura de amostragem com o mesmo protocolo. Quanto à riqueza de espécies, embora nossos dados não sejam suficientes para inferir a verdadeira riqueza de todo o conjunto, a diversidade e as medidas de integralidade nos permitiram inferir até um valor de cobertura de $C_{max}=78,9\%$ (Tabela 2). Neste caso, a riqueza dos 21,1% restantes não é estimável, devido às informações limitadas para os 21,1% dos indivíduos mais raros, ou seja, as curvas baseadas na cobertura, permitem inferências sensatas e comparações justas dos perfis de diversidade e seus declives para qualquer fração do conjunto (Figura 3A-B).

Para o valor máximo de cobertura padronizada de 78,9% a estimativa de riqueza correspondente para a área Controle é de 52,8%, enquanto para a área Queimada é de 18,0%, o grau de diferença pode ser avaliado com precisão, entre a área de Controle e a área de Queimada foi 34,8%, ou seja, a área, Controle é 2,7 vezes maior que a área Queimada (Tabela 2). Entretanto, o valor de cobertura de 78,9%, a medida de equidade mostra que a abundância entre as espécies na área de Controle e na área de Queimada é bastante uniforme Pielou $J' = 0,85$ e $0,88$ respectivamente (Tabela 2).

Figura 3 – Perfil de diversidade para q entre 0 e 2 das florestas estudadas: **A**, Curvas de completitude amostral estimadas. **B**, Curvas de extrapolação e rarefação baseadas no tamanho até o dobro do tamanho da amostra de referência.

A análise da ordenação inferiu que a composição das espécies de aranhas difere entre os dois grupos (Queimada e Controle). Além disso, as comunidades na área de Queimada são mais distintas, o que implica em uma ordenação mais dispersa (Figura 4). A análise de similaridade baseada na abundância relativa de espécies usando a medida de

sobreposição C_{qN} indicou que o número observado de espécies compartilhadas entre as duas áreas foram sete, *Arochosa* sp., *Chira* sp., *Elaver* sp., *Frigga pratensis* (Peckham & Peckham, 1885), *Lyssomanes* sp., *Oxyopes* sp., e *Theridion* sp. A análise de similitude porcentual (SIMPER) indicou que dez espécies foram as que mais contribuíram com a similaridade (54%), neste sentido, *Chira* sp. foi a espécie contribuinte mais importante (13,5%), seguida por *Misumena* sp.1 (9,44%), *Elaver* sp. (8,88%) e *Oxyopes* sp. (6,4%), ou seja, foram as espécies mais importantes em termos de abundância em quase todos os transectos em cada uma das áreas avaliadas. (Tabela 3).

Figura 4 – Conglomerados obtidos a partir da composição de aranhas, escala multidimensional não métrica (nMDS) com base em uma matriz de similaridade para cada área avaliada.

Tabela 3 – Resultados da análise percentual de similaridade (SIMPER) das espécies de aranhas em cada área avaliada.

Espécies	Área Controle		Área Queimada		Contrib %	Cum. %
	Av. Abund	Av. Abund	Av. Diss	Diss/SD		
<i>Chira</i> sp.	3,25	0,5	11,04	1,38	13,5	13,5
<i>Misumena</i> sp.1	0	2,5	7,72	0,91	9,44	22,95
<i>Elaver</i> sp.	2,5	1	7,26	1,2	8,88	31,83
<i>Oxyopes</i> sp.	1,5	0,25	5,23	1,35	6,4	38,23
<i>Lyssomanes</i> sp.	0,75	0,75	3,06	1,17	3,75	41,98
<i>Frigga</i> sp.2	0,5	0	2,17	0,93	2,65	44,63
<i>Gastromicans</i> sp.	0,5	0	2,17	0,93	2,65	47,28
<i>Theridion</i> sp.6	0,5	0	2,17	0,93	2,65	49,94
<i>Theridion</i> p.1	0,25	0,5	2,12	0,94	2,59	52,53
<i>Elaver</i> sp.2	0,5	0	1,94	0,92	2,37	54,9

Discussão

O presente estudo avaliou o efeito do fogo sobre as comunidades de aranhas em uma área do Cerrado brasileiro, não houve diferença na riqueza, mas houve na composição, neste sentido, vários fatores podem explicar a variação nos padrões de abundância apresentados, entre os quais estão os tipos de vegetação, guilda de aranha ou grupos de espécies (Moretti et al. 2002, Ferrenberg et al. 2006, Freire-Jr & Motta 2011, Milne et al. 2021).

As diferenças em abundância foram provavelmente devidas a mudanças estruturais vegetais no ambiente, as aranhas tecedeiras, não foram registradas em maior abundância na área Queimada, e pode evidenciar um efeito direto do fogo sobre este grupo de aranhas, uma vez que estão diretamente relacionadas com a vegetação (Foelix 2011, Rubio & Moreno 2010, Nogueira & Pinto-da-rocha 2016, Rodríguez-Artigas et al. 2016, Gómez et al. 2016, Tovar-Márquez et al. 2021).

Por outro lado, devido à pressão gerada por outro grupo de espécies, por exemplo, as espécies mais dominantes dentro das áreas comparadas foram *Chira* sp. (Salticidae), *Elaver* sp. (Clubionidae) e *Misumena* sp. 1 (Thomisidae), um grupo de aranhas caçadoras de espreita, aranhas que comumente consomem artrópodes menores (Foelix 2011). Entretanto, não se pode descartar o viés causado pela focalização do estudo em aranhas

de arbusto, e é necessário incluir aranhas de diferentes estratos desde um ponto de vista vertical.

Embora não houvesse diferenças significativas na riqueza de espécies entre as duas áreas, havia alguma exclusividade entre algumas espécies, o que pode sugerir um efeito de rotação de espécies após o fogo, ou seja riqueza semelhante, mas identidade de espécies diferentes (Martinez et al. 2022). Além disso, alguns autores indicam que a diversidade de aracnídeos em áreas queimadas, apresentam uma recuperação relativamente rápida (Langlands et al. 2012, Yekwayo et al. 2019, Brennan et al. 2006, Martinez et al. 2022). Além disso, muitos aracnídeos têm alta eficiência como colonizadores de locais perturbados (Martinez et al. 2022), o que pode explicar os maiores valores de riqueza e abundância da família Salticidae nas duas áreas, tanto Controle como Queimada.

Os resultados obtidos através do perfil de diversidade indicaram um efeito de fogo sobre a composição de aranhas, pois pode haver uma alta rotatividade na área, e podem estar mais relacionados à colonização e ao estabelecimento de aracnídeos que podem aproveitar as novas condições ambientais após o incêndio (Bell et al. 2001, Podgaiski et al. 2013, Martinez et al. 2022). Portanto, são necessários estudos de longo prazo para compreender melhor este fenômeno.

Os grupos formados pela análise de agrupamento sugerem duas áreas com composições de aranhas semelhantes, mas com composições de espécies diferentes, o que corrobora que as aranhas são colonizadores incrivelmente eficientes; de fato, as aranhas são frequentemente os primeiros colonizadores após a perturbação (Bishop & Riechert 1990, Foelix 2011, Morley & Robert 2018).

O padrão observado permite inferir um conjunto de espécies exclusivas em cada local, que contribuíram de forma diferente, o que pode indicar que os colonizadores imigrantes e as aranhas caçadoras de estreita não refletem o conjunto de aranhas na área Controle, mas apenas um subconjunto dentro da área Queimada, na verdade algumas guildas tendem a ser mais dominantes que outras, o que pode ajudar a explicar esta diferença (Bultman et al. 1982, Foelix 2011, Milne et al. 2021).

Com o protocolo de amostragem implementado, foi possível fazer uma boa aproximação da diversidade de aranhas em estratos arbustivos. Além disso, como as aranhas responderam à perturbação pelo efeito do fogo, na composição das espécies e embora não em todos os aspectos, tais como riqueza e guildas tróficas, pode-se dizer que

elas são um bom modelo para o estudo desse importante fator. Neste sentido, as aranhas podem ser um bom modelo para estudos de médio e longo prazo, e que a riqueza não é um bom indicador do efeito do fogo, mas a composição sim.

Agradecimentos

Agradeço ao professor Dr. Fabrício Barreto Teresa Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, Brasil e à professora Dra. Héliida Ferreira da Cunha Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, Brasil por seus ensinamentos, comentários e colaboração para melhorar o estudo, e toda sua ajuda e colaboração durante a amostragem na fase de campo. Agradecemos ao pessoal da Floresta Nacional de Silvânia, Silvânia, Goiás, Brasil, por sua ajuda e colaboração na logística durante a amostragem. A M. Sc. (c). Tania Paola López Aguilar Lic. Universidade Nacional Autónoma de Honduras em Valle de Sula, San Pedro Sula, Honduras, por seu apoio incondicional e ajuda tanto nas coletas de campo quanto na realização deste estudo. Também ao Professor Dr. Everton Tizo Pedroso por sua ajuda incondicional para o desenvolvimento deste trabalho e seu apoio no Laboratório de Ecologia Comportamental de Aracnídeos (LECA) da Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, Brasil. Finalmente, agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES pela bolsa de doutorado.

Referências

- AISEN, S., WERENKRAUT, V., MÁRQUEZ, M.E.G., RAMÍREZ, M.J. & RUGGIERO, A. 2017. Environmental heterogeneity, not distance, structures montane epigaeic spider assemblages in north-western Patagonia (Argentina). *Journal of Insect Conservation*, 21(5):951-962.
- ALENCAR, A., SHIMBO, Z.J., LENTI, F., BALZANI MARQUES, C., ZIMBRES, ROSA, B. & BARROSO, M. 2020. Mapping Three Decades of Changes in the Brazilian Savanna Native Vegetation Using Landsat Data Processed in the Google Earth Engine Platform. *Remote Sensing*, 12(6):924.
- ANDERSON, M.J. 2001. A new method for non-parametric multivariate analysis of variance. *Austral Ecology*, 26(1):32-46. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1442-9993.2001.01070.pp.x>
- ARRUDA, V.L.D.S. 2021. Mapeamento de cicatrizes de áreas queimadas no Cerrado, usando imagens Landsat, Google Earth Engine e Deep Learning Universidade de Brasília]. Brasília.

- AVALOS, G., DAMBORSKY, M. P., BAR, M. E., OSCHEROV, E. B. & PORCEL, E. 2009. Composición de la fauna de Araneae (Arachnida) de la Reserva provincial Iberá, Corrientes, Argentina. *Revista de Biología Tropical*, 57(1-2):339-351.
- AVALOS, G., RUBIO, G.D., BAR, E. & GONZÁLEZ, A. 2007. Arañas (Arachnida: Araneae) asociadas a dos bosques degradados del Chaco húmedo en Corrientes, Argentina. *Revista de Biología Tropical*, 55(3-4): 899-909.
- BASELGA, A. 2010. Partitioning the turnover and nestedness components of beta diversity. *Global Ecology and Biogeography*, 19(1):134-143. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2009.00490.x>
- BASELGA, A., & ORME, D. L. 2013. betapart: an R package for the study of beta diversity. *Methods in Ecology and Evolution*, 3(5):808-812. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.2041-210X.2012.00224.x>
- BATES, D., MÄCHLER, M., BOLKER, B. & WALKER, S. 2015. Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4 [Articles]. *Journal of Statistical Software*, 67(1):1-48. <https://doi.org/https://doi.org/10.18637/jss.v067.i01>
- BELL, J.R., WHEATER, C.P. & CULLEN, W.R. 2011. The Implications of Grassland and Heathland Management for the Conservation of Spider Communities: A Review. *Journal of Zoology*, 255:377-387.
- BISHOP, L. & RIECHERT, S. E. 1990. Spider colonization of agroecosystems: mode and source. *Environmental Entomology*, 19:1738-1745.
- BRAY, R. J. & CURTIS, J. T. 1975. An Ordination of the Upland Forest Communities of Southern Wisconsin - Bray -1957 - Ecological Monographs - Wiley Online Library. *Ecological monographs*, 27(4): 325-349. <https://doi.org/10.2307/1942268>
- BRENNAN, K.E.C., ASHBY, L., MAJER, J.D., MOIR, M.L. & KOCH, J.M. 2006. Simplifying Assessment of Forest Management Practices for Invertebrates: How Effective Are Higher Taxon and Habitat Surrogates for Spiders Following Prescribed Burning? *Forest Ecology and Management*, 231:138-154.
- BUCHER, R., HEINRICH, H. & ENTLING, M.H. 2015. Plant choice, herbivory and weight gain of wood crickets under the risk of predation. *Entomologia Experimentalis et Applicata*, 155(2):148-153. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/eea.12291>
- BULTMAN, T.L., UETZ, G.W. & BRADY, A. R. 1982. A comparison of cursorial spider communities along a successional gradient. *Journal of Arachnology*, 10:22-33.

CARDOSO, P., PEKÁR, S., JOCQUÉ, R. & CODDINGTON, J. A. 2011. Global Patterns of Guild Composition and Functional Diversity of Spiders. *PLOS ONE*, 6(6):e21710. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0021710>

CHAO, A., JOST, L., CHIANG, S.C. JIANG, Y.H. & CHAZDON, R.L. 2008. A two-stage probabilistic approach to multiple-community similarity indices. *Biometrics*. 64(4):1178-1186. doi:10.1111/j.1541-0420.2008.01010.x.

CHAO, A., MA, K.H., HSIEH, T.C. & CHIU, C.H. 2016. SpadeR: species-richness prediction and diversity estimation with R. R Package Version 0.1.1.. <https://CRAN.R-project.org/package=SpadeR> . (accessed 28 October 2022).

CHAO, A., GOTELLI, N. G., HSIEH, T. C., SANDER, E. L., MA, K. H., COLWELL, R. K. & ELLISON, A. M. 2014. Rarefaction and extrapolation with Hill numbers: A framework for sampling and estimation in species biodiversity studies. *Ecological Monographs*, 84(1): 45-67. <https://doi.org/https://doi.org/10.1890/13-0133.1>

CHAO, A., KUBOTA, Y., ZELENÝ, D., CHIU, C. H. L., C.F., KUSUMOTO, B., YASUHARA, M. & COLWELL, R. K. 2020. Quantifying sample completeness and comparing diversities among assemblages. *Ecological Research*, 35(2):292-314. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1440-1703.12102>

CHIOU, C. R., HSIEH, C. F., WANG, J. C., CHEN, M. Y., LIU, H. Y., YEH, C. L. & SONG, M.G.Z. 2009. The first national vegetation inventory in Taiwan. *Taiwan Journal of Forest Science*, 24(4): 295-302.

CLARKE, K. & R. GORLEY. 2005. PRIMER v.6: User Manual / Tutorial. PRIMER-E Ltda. UK, Plymouth.

CODDINGTON, J.A. & LEVI, H. 1991. Systematics and evolution of spiders (Araneae). *Annual Review of Ecology and Systematics*, 22:565-592.

CODDINGTON, & J.A., G., C.E., DÁVILA, D.S., PEÑARANDA, E. & LARCHER, S.F. 1991. Designing and testing sampling protocols to estimate biodiversity in tropical ecosystems. In *The Unity of evolutionary biology: Proceedings of the fourth international congress of systematic and evolutionary biology* (E.C. Dudley, eds). Dioscorides Press. p. 40-60.

COLLI, G.R., VIEIRA, C.R. & DIANESE, J.C. 2020. Biodiversity and conservation of the Cerrado: recent advances and old challenges [EditorialNotes]. *Biodiversity and Conservation*, 29(5):1465-1475. <https://doi.org/doi:10.1007/s10531-020-01967-x>

DI VIRGILIO, G., EVANS, J.P., BLAKE, S.A.P., ARMSTRONG, M., DOWDY, A.J., SHARPLES, J. & MCRAE, R. 2019. Climate Change Increases the Potential for Extreme

Wildfires. *Geophysical Research Letters*, 46(14): 8517-8526.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1029/2019GL083699>

DIPPENAAR-SHOEMAN, A.S. & JOCQUÉ, R. 2007. Spider families of the world. *Musée Royal de L'Afrique Centrale. ARC-PPRI*.

EITEN, G. 1994. Vegetação do Cerrado. In *Cerrado: Caracterização, Ocupação e Perspectivas* (M.N. Pinto, eds). Editora da Universidade de Brasília. p. 17-73.

FALLEIRO, R.M., SANTANA, M.T. & BERNI, C.R. 2016. As Contribuições do Manejo Integrado do Fogo para o Controle dos Incêndios Florestais nas Terras Indígenas do Brasil. *Biodiversidade Brasileira*, 6(2):88-105.

FALLEIRO, R.M., STEIL, L., DE OLIVEIRA, M.S., LANDO, I., MACHADO, L.O.R. & ZACHARIAS, G.C. 2021. Histórico, Avaliação, Oportunidades e Desafios do Manejo Integrado do Fogo nas Terras Indígenas Brasileiras. *Biodiversidade Brasileira*, 11(2):75-98.

FERRENBURG, S.M., D.W. SCHWILK, E.E. KNAPP, GROTH, E. & KEELEY, J.E. 2006. Fire decreases arthropod abundance but increases diversity: early and late season prescribed fire effects in a Sierra Nevada mixed-conifer forest. *Fire Ecology* 2:79-102.

FOELIX, R.F. 2011. *Biology of Spider*. New York: Oxford University Press.

GERALDO DE BRITO FREIRE-JR. G.B. & MOTTA, P.C. 2011. Effects of experimental fire regimes on the abundance and diversity of cursorial arachnids of Brazilian savannah (cerrado biome). *Journal of Arachnology*, 39:000-000.

GÓMEZ, J.E., LOHMILLER, J. & JOERN, A. 2016. Importance of vegetation structure to the assembly of an aerial web-building spider community in North American open grassland. *Journal of Arachnology*, 44(1):28-35.[doi:10.1636/P14-58.1](https://doi.org/10.1636/P14-58.1)

GOTELLI, N.J. & CHAO, A. 2013. Measuring and estimating species richness, species diversity, and biotic similarity from sampling data. In *Encyclopedia of Biodiversity* (Levin, S.A, eds). Waltham: Academic Press. p. 195-211.

HARTIG, F. 2022. DHARMA: Residual Diagnostics for Hierarchical (Multi-Level/Mixed) Regression Models, R Package Version 0.4.5. Retrieved 24-IX from <https://CRAN.R-project.org/package=DHARMA> (accessed 27 October 2022).

HE, T., LAMONT, B.B. & PAUSAS, J.G. 2019. Fire as a Key Driver of Earth's Biodiversity. *Biological Review*, 94(6):1983-2010. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/brv.12544>

HSIEH, T.C., MA, K.H. & CHAO, A. 2016. iNEXT: An R package for rarefaction and extrapolation of species diversity (Hill numbers). *Methods in Ecology and Evolution*, 7(12):1451-1456. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/2041-210x.12613>

JOST, L., DEVRIES, P., WALLA, T., GREENEY, H., CHAO, A. & RICOTTA, C. 2010. Partitioning diversity for conservation analyses. *Diversity and Distributions*. 16(1):65-76. doi:10.1111/j.1472-4642.2009.00626.x.

LANGLANDS, P.R., BRENNAN, K.E.C. & WARD, B. 2012. Is the Reassembly of an Arid Spider Assemblage Following Fire Deterministic?: Successional trajectory of a spider assemblage. *Austral Ecology*, 37:429-439.

MARTÍNEZ, F.J., CHELI, G.H., GRISMADO, C.J., & BISIGATO, A. J. 2022. Ground-Dwelling Arachnids and Fire Disturbance: A Case Study in Northeastern Patagonia (Argentina). *Fire*, 5(4):91. <https://doi.org/10.3390/fire5040091>

MIRANDA, H.S., NETO, W.N. & NEVES, B.M.C. 2010. Caracterização das Queimadas de Cerrado, In *Efeitos do regime do fogo sobre a estrutura de comunidades de cerrado: Resultados do Projeto Fogo* (H. S. Miranda, eds). Ibama/MMA. p.23-35.

MORETTI, M., CONEDERA, M., DUELLI, P. & EDWARDS, P.J. 2002. The effects of wildfire on ground-active spiders in deciduous forests on the Swiss southern slope of the Alps. *Journal of Applied Ecology*, 39:321-336.

MORLEY, E.L. & ROBERT, D. 2018. Electric fields elicit ballooning in spiders. *Current Biology*, 28:2324-2330.e2.

MYERS, N., MITTERMEIER, R.A., MITTERMEIER, C.G., DA FONSECA, G. A. B. & KENT, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities [OriginalPaper]. *Nature*, 403(6772):853-858. <https://doi.org/doi:10.1038/35002501>

NADAL, M.F., ACHITTE-SCHMUTZLER, H. C., ZANONE, I., GONZALEZ, P.Y. & AVALOS, G. 2018. Diversidad estacional de arañas en una reserva natural del Espinal en Corrientes, Argentina. *Caldasia*, 40(1):129-143. <https://doi.org/https://doi.org/10.15446/caldasia.v40n1.67362>

NOGUEIRA, A.A. & PINTO-DA-ROCHA, R. 2016. The effects of habitat size and quality on the orb-weaving spider guild (Arachnida: Araneae) in an Atlantic Forest fragmented landscape. *Journal of Arachnology*, 44(1):36-45. doi:10.1636/P15-19.1

OKSANEN, J. 2015. *Multivariate Analysis of Ecological Communities in R: vegan tutorial*. Retrieved 12-Apr-2022 from vegantutor.pdf (mooreecology.com)

PAUSAS, J.G. & PARR, C.L. 2018. Towards an understanding of the evolutionary role of fire in animals [OriginalPaper]. *Evolutionary Ecology*, 32(2):113-125. <https://doi.org/doi:10.1007/s10682-018-9927-6>

PLATCNIK, N.I. 2020. *Spiders of the world: A natural history*. Princeton University Press, Princeton.

PODGAISKI, L.R., JONER, F., LAVOREL, S., MORETTI, M., IBANEZ, S., MENDONÇA, M.D.S. & PILLAR, V.D. 2013. Spider Trait Assembly Patterns and Resilience under Fire-Induced Vegetation Change in South Brazilian Grasslands. *PLoS ONE*, 8: e60207.

PRIETO-BENÍTEZ, S. & MÉNDEZ, M. 2011. Effects of Land Management on the Abundance and Richness of Spiders (Araneae): A Meta-Analysis. *Biological Conservation*, 144(2):683-691. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.biocon.2010.11.024>

RCORETEAM. 2022. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>.

RODRÍGUEZ-ARTIGAS, S.M., BALLESTER, R. & CORRONCA, J.A. 2016. Factors that influence the beta-diversity of spider communities in northwestern Argentinean Grasslands. *PeerJ*. 4:e1946. doi:10.7717/peerj.1946.

RUBIO, G.D. & MORENO, C.E. 2010. Orb-weaving spider diversity in the Iberá Marshlands, Argentina. *Neotropical Entomology*. 39(4):496-505. doi:10.1590/s1519-566x2010000400006.

RUNDEL, P.W., ARROYO, M.T.K., COWLING, R.M., KEELEY, J.E., LAMONT, B.B., PAUSAS, J. G. & VARGAS, P. 2018. Fire and Plant Diversification in Mediterranean-Climate Regions. *Frontiers in Plant Science*. 9:851. <https://doi.org/doi:10.3389/fpls.2018.00851>

RUNDEL, P.W., ARROYO, M.T.K., COWLING, R.M., KEELEY, J.E., LAMONT, B.B. & VARGAS, P. 2016. Mediterranean Biomes: Evolution of Their Vegetation, Floras, and Climate. *Annual reviews*, 47:383-407.<https://doi.org/10.1146/annurev-ecolsys-121415-032330>

SCHOENNAGEL, T., BALCH, J.K., BRENKERT-SMITH, H., DENNISON, P. E., HARVEY, B.J., KRAWCHUK, M.A. & TURNER, M.G. 2017. Adapt to more wildfire in western North American forests as climate changes. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 114(18):4582-4590. <https://doi.org/https://doi.org/10.1073/pnas.1617464114>

STEIN, A., GERSTNER, K. & KREFT, H. 2014. Environmental heterogeneity as a universal driver of species richness across taxa, biomes and spatial scales. *Ecology Letters*, 17:866-880.

STRASSBURG, B.B.N., BROOKS, T., FELTRAN-BARBIERI, R., IRIBARREM, A., CROUZEILLES, R., LOYOLA, R. & BALMFORD, A. 2017. Moment of truth for the Cerrado hotspot [BriefCommunication]. *Nature Ecology & Evolution*, 1(4):1-3. <https://doi.org/doi:10.1038/s41559-017-0099>

TOVAR-MÁRQUEZ, J., TORRES, T.A. & ALVAREZ-GARCIA, D.M. 2021. Diversity of orb-weaving spiders (Arachnida: Araneae) from tropical dry forest in Northern Colombia, with eleven new records for the country, *Journal of Natural History*, 55:19-20: 1237-1250, DOI: 10.1080/00222933.2021.1943030

VAN MANTGEM, E.F., KEELEY, J.E. & WITTER, M. 2015. Faunal Responses to Fire in Chaparral and Sage Scrub in California, USA [ReviewPaper]. *Fire Ecology*, 11(3):128-148. <https://doi.org/doi:10.4996/fireecology.1103128>

WERNECK, F.P. 2011. The diversification of eastern South American open vegetation biomes: Historical biogeography and perspectives. *Quaternary Science Reviews*, 30(13-14):1630-1648. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2011.03.009>

WISE, D.H. 1995. *Spiders in Ecological Webs*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511623431>

YEKWAYO, I.; PRYKE, J.S.; GAIGHER, R. & SAMWAYS, M.J. 2019. Wandering Spiders Recover More Slowly than Web-Building Spiders after Fire. *Oecologia*, 191:231-240.

ZUUR, A.F., IENO, E.N. & ELPHICK, C.S. 2010. A protocol for data exploration to avoid common statistical problems. *Methods in Ecology and Evolution*, 1(1):3-14. <https://doi.org/http://www.respond2articles.com/MEE/>